

СМЫСЛОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ СУФИЙСКИХ СИМВОЛОВ В ГАЗЕЛЯХ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

Majitova Saboxat Jamilovna

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor,
Faculty of Philology of Samarkand State University named after
Sharof Rashidov, Uzbekistan
majitovasabohat82@gmail.com

THE SEMANTIC COMPOSITION OF SUFI SYMBOLS IN THE GHAZALS OF ABDURRAHMAN JAMI

Abstract: There are different opinions about the social and political processes that led to the emergence of symbols - means of conveying hidden secrets. In order to correctly understand the meaning of symbolic symbols, it is necessary to familiarize yourself with the culture, religious views, customs of that people, use the dictionary of religious-mystical terms, otherwise these symbols will be magical for the reader.

Each word or term based on the poem chosen by the poet, the creator, according to the purpose, is separate and unique. It should be noted that identifying the lexical-semantic groups of the word, studying its semantic circulation is the key to uncovering the symbols in the poetry of poets. In our opinion, in order to determine the mystical symbols and linguistic features of the heritage of great wordsmiths like Jami, it is necessary to take the poet's harmony with the ideology and literary works of that time as a task.

Key words: ghazel, symbol, an image, Sufizm, love, education, mysterious ray, meaning of description, phrase, poetry language, meaning, form and meaning.

INTRODUCTION

In order to understand the ideas given in the article, the researcher must know mystical-sufi symbols and also get acquainted with the literary heritage of representatives of the literature of the XV century. Because his poetry has specific features with a poetic style, creative features, remarkable poetic syntax, a choice of words and a talent for creative use. The main goal of the goal of this article is to demonstrate the colorful semantic nuances used by Jami with the help of Sufi terms.

MATERIALS AND METHODS

The article compares linguistic analysis, mathematical linguistics, statistical analysis, comparative-linguistic and semantic methods.

RESULTS OF THE RESEARCH AND THEIR DISCUSSION

Для правильного понимания языка произведений поэта необходимо исследовать его произведения в тесной связи с жизнью – в временной, пространственной и национальной рамке. Известно, что Джами жил и творил в период формирования и дальнейшего усовершенствования суфизма. По мнению Е.Э.Бертельса, именно поэты суфийского толка сохранили и спасли от монгольских завоевателей лучшие традиции богатой литературы на фарси и создали предпосылку для дальнейшего развития персидско-таджикской литературы. Он подчеркивает, что такие великие представители мировой литературы, как Хафиз и Джами, являются рождёнными этой эпохи и литературы. Без постижения данной литературы нашей знания о словах и мыслях известных личностей указанной эпохи окажется несовершенным. [2, 44]

При исследовании произведений поэтов суфийского толка можно заметить, что понятия и образы, применяемые им с точки зрения суфийских приёмов и принципов, количественном отношении не являются внушительными. Эти символические понятия и образы служат для отображения их философских мыслей. Поскольку в большинстве случаев основной темой суфизма является «тавхид» или «вахдат-и вуджуд» (единство, единение), то отпадает необходимость, в использовании многочисленных понятий и образов. Суфий удовлетворяется тем, что обычных слов употребляет в другом функциональном аспекте: «лаб» (губа) – слово; ноз, «истиғно» (каприз, кокетство, возлюбленной) – барьеры на пути познания истины; «турра» (кудри, локоны) – аллегорический мир и т.п. От этого можно делать вывод, что «язык поэзии и язык суфийской литературы только в одном имеют общность – там и тут применяются символы, знаки, иносказательные выражения». [4, 40] В разделах этой главы нами предпринята попытка определить наиболее важных суфийских понятий и терминов, рамки их применения, анализировать смысловых оттенков частых слов и символов в поэтических и частично в прозаических произведениях.

Е.Э.Бертельс и Ш.Каримов говоря об особенностях терминологии суфийской литературы, подчёркивают, что для постижения глубины смысла и содержания стихов суфийского стиля, считаются необходимыми «поднятие занавеса» и «раскрытие мистической таинственности». [2, 110; 5, 25]

В анализах, проведённых нами в настоящей главе, исследование объекта изображения, в силу того, что это тема находится в другой плоскости, не является доминирующим, поскольку изучения средств изображения в контексте стиха, в фактах системы символических смыслов и образных выражений являлась для нас основной целью для выявления способов применения понятий и терминов. Это позволило нам установить схожих друг с другом смыслов одного понятия или группы часть I употребляемых понятий, систематизировать случаев смысловой аналогичности слов и словосочетаний, определить всех смысловых

оттенков слов и выражений конкретной лексической единицы, подвергаемой анализу в контексте газели Джамии.

К примеру понятие «дил» и его основные смысловые знаки в отличии от словосочетаний и выражений больше всего проявляют себя на основе текста. То есть, для точного определения смысловых знаков и символического содержания этого понятия дистрибутивный способ анализа является важным и целесообразным.

Нуктаи ирфон мажӯ аз хотири олудагон,

Гавҳари максудро дилҳои пок омад садаф. Ф.519/3

/Тонкость познания не ищи в помыслах запятненных,

(Ибо) для жемчуга цели чистое сердце превратилось в раковину./

Здесь при истолковании смысла понятия “дил” фраза “гавхари максуд” (жемчуг цели) играет ключевую роль, поскольку через неё “дил” наделяется аллегорическим смыслом. “Гавхар”(жемчуг) – это истинный смысл, который раскрывается в контексте слов (речи) солика(человека, ступавшего на путь суфийского тариката). “Гавхар также является из числа имён создателя и символов его сущности”. [6, 169] В стихах Джамии такие фразы, как “гавхари максуд”, “гавхари хотир” (жемчуг памяти), “гавхари жон” (жемчуг души) и.т.п. применяются во многих случаях. В данном случае “дил” трактуется как “сокровище человеческих знаний”. Приведённая в данном бейте фраза “тонкость познания” означает постижения познателей сущности суфийского учения!

Джами в своих газелях очень широко, уместно и с поэтическим изяществом использует ряд свойственных суфийской литературы аллегорий и иносказаний, привлекая в своих диванах бесчисленные варианты выражений, создаваемые в творческом ключе. Все эти средства служат для поэтического воплощения его эстетических, философских и этических взглядов, где лейтмотивами звучат темы духовности, просвещенности, моральной чистоты, познания, верности, стойкости, созидательности и, конечно таинственная тема любви. С точки зрения Джамии, любовь, широком смысле слова, – это мир чувства и стимул совершенства. Поскольку Джамии является верным последователем тариката «накшбандия», для него «ишк» (любовь) – это начало всего существа, ее притягательная сила приводит мир в движение. Он сравнивает ее с глубоким волнистым морем, таинственность которого невозможно постичь в этой связи А. Деххуда отмечает, что «любовь» является важной опорной частью тариката, конечной стадией которой называется: «чистая любовь». Это положение чувствует только совершенный человек, проходивший все стадий тариката и совершенства». [3, 14026]

Нуктаи **ишк** ба тақлид мағӯ эй воиз,

Пеш аз ин бода бичаш чошние ҳам бичашон! Ф.719/6

*/Эй воиз, не говори о тонком смысле любви, подражая кому-то,
С начало пей вина, (а потом) предлагай сладкое (т.е.) новое./*

В этом бейте любовь – это основа и сущность знаком которой является «бода» (вино). Содержание бейта заключается в том, что сущность любви понимает тот, кто осведомлен. С точки зрения суфийской литературы, «бода» – это начальная стадия любви на пути влюбленного, т. е. путника (солика), [6, 134] поэтому в контексте бейта принимает такое значение: «бодаи илоҳи» (божественное вино).

Джами, в поэзии которого вопрос о любви занимает главное, решающее место, возвышая человеческое достоинство до степени творца, отстаивает его право на действительную, настоящую человеческую любовь, считает его любовь достойной. Абдурахман Джами является крупным мыслителем своего времени, сыгравшим важную роль в развитии свободомыслия. Необходимо признать и тот факт, что суровость эпохи средневековья, инквизиция ислама вынудили поэта в своих стихах иногда прибегать к конспиративному стилю, к иносказательным приёмам.

В исследовании и анализе духовно-суфийских понятий и терминов особое значение имеют мир символов, мир мыслей и душевный мир поэта. Для постижения мира символов и основной цели суфизма был необходим «особый язык», который способствовал бы довести до массы сущность суфийского толка. Самой подходящей формой для этого была поэзия, которая посредством многозначимых символов, аллегорических и иносказательных способов выражения могла передать сущность мыслей и высказываний поэта в полном объеме.

References:

1. Afsahzod, A. 1989, Jami – a poet and a thinker (in Tajik). – Dushanbe, 384 p.
2. Bertels E. Notes on poetic terminology of Persian sufists. // selected works. 3 volumes. – M. Science. 1965.- p.110
3. Dehxudo, A. 1372, Dictionary. Volume 1-14. – Tehron.
4. Imomnazarov, M. Secular literature and Tasavvuf literature: allegoric description and approach// Artistic literature and symbols of Tasavvuf. Tashkent. TSIOS. 2010.- p.40
5. Karimov, Sh. Semantics of dictionary lexics of Hofiz's ghazalles. – Dushanbe: 1983.- p.25
6. “Mir'oti ushshoq”. In the book E. Bertels Sufism and Sufistic literature. – Moscow: Science, 1965.- p.134

7. The concordance of the divan “Fotihat ush-shabob” by Abdurahmon Jami. 2018, //Compiler: Majitova S.J. – Toshkent: Fan, 934 p.
8. The concordance of the divans “Vositat ul-iqd” and “Khotimat ul-hayot” by Abdurahmon Jami. 2018, //Compiler: Majitova S.J. – Toshkent: Fan, 904 p
9. <https://tadqiqot.uz/index.php/art/article/view/9094/8665>
10. Мажитова, С. (2023). Абдурахмон жомий ғазалиётида “инсон гўзаллиги” концепти. *Interpretation and Researches*, 1(5). извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/106>